

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

PROGRAMAÇÃO NA ERA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: EVOLUÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO?

*PROGRAMACIÓN EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL:
¿EVOLUCIÓN O SUSTITUCIÓN?*

*PROGRAMMING IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE:
EVOLUTION OR REPLACEMENT?*

DOI: [10.5281/zenodo.20709341](https://doi.org/10.5281/zenodo.20709341)

Emilly Tamires Lima Pereira¹
Kauany Nascimento de Souza²
Wilker José Caminha dos Santos³

RESUMO

Este artigo analisa a interação entre programadores e sistemas de Inteligência Artificial no contexto de desenvolvimento de software, destacando impactos técnicos, profissionais e éticos decorrentes da crescente automação. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, exploratória e descritiva, sendo realizada por meio de levantamento bibliográfico em bases acadêmicas nacionais e internacionais, com posterior análise de conteúdo dos estudos selecionados. Os resultados indicam que a Inteligência Artificial contribui significativamente para a produtividade, a otimização do tempo e automação de tarefas repetitivas na programação. Ferramentas baseadas em Inteligências Artificiais generativas auxiliam na escrita, revisão e depuração de códigos, além de apoiarem a tomada de decisões técnicas. Entretanto, os estudos também evidenciam riscos relacionados à depen-

1 Graduanda em Engenharia de Software. Universidade do Estado do Pará - UEPA. E-mail: tamiresemilly33@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-4269-0711>

2 Graduanda em Engenharia de Software. Universidade do Estado do Pará - UEPA. E-mail: Kauanyascimento58@Gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4823-8971>

3 Especialista em Engenharia de Sistemas. Professor na Universidade do Estado do Pará - UEPA, E-mail: wilkercaminha@uepa.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5265-583X>

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

dência excessiva dessas tecnologias, especialmente quando ocorre a aceitação automática de códigos gerados, o que pode comprometer o aprofundamento técnico dos programadores e favorecer a reprodução de erros. Conclui-se que a Inteligência Artificial não substitui o profissional de programação, mas potencializa seu desempenho quando utilizada de forma consciente, crítica e supervisionada, preservando o controle humano, a responsabilidade ética e o julgamento técnico como elementos centrais na era da automação digital.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Ética Tecnológica; Automação digital; Governança Algorítmica.

ABSTRACT

This article analyzes the interaction between programmers and Artificial Intelligence systems in the context of software development, highlighting the technical, professional, and ethical impacts arising from increasing automation. The research is characterized as qualitative, exploratory, and descriptive, and was conducted through a bibliographic review of national and international academic databases, followed by content analysis of the selected studies.

The results indicate that Artificial Intelligence significantly contributes to productivity, time optimization, and the automation of repetitive programming tasks. Generative Artificial Intelligence based tools assist in code writing, review, and debugging, as well as in supporting technical decision-making. However, the studies also reveal risks related to excessive dependence on these technologies, particularly when automatically generated code is accepted without critical evaluation, which may compromise programmers' technical development and encourage the reproduction of errors.

It is concluded that Artificial Intelligence does not replace programming professionals but enhances their performance when used consciously, critically, and under proper supervision, preserving human control, ethical responsibility, and technical judgment as central elements in the era of digital automation.

Keywords: Artificial Intelligence; Technological Ethics; Digital Automation; Algorithmic Governance.

1. INTRODUÇÃO

A crescente incorporação de sistemas de Inteligência Artificial no desenvolvimento de software tem provocado transformações profundas na prática da programação, afetando desde a escrita e depuração de código até os processos de tomada de decisão técnica (Sergeyuk *et al.*, 2025).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Ferramentas baseadas em Inteligência Artificial generativa prometem ganhos significativos de produtividade, mas também levantam questionamentos éticos e cognitivos relevantes, especialmente no que diz respeito à autonomia humana e à responsabilidade profissional (Smith *et al.*, 2025). Nesse contexto, torna-se fundamental refletir criticamente sobre os limites do uso dessas tecnologias, evitando uma adesão desprovida de reflexão crítica ou orientada apenas pela utilidade (Cortina, 2024).

Como alerta a filósofa espanhola (Cortina, 1947) há uma tendência ao comodismo quando resultados já vêm prontos, o que pode levar à simples adoção de soluções sem o devido julgamento crítico. Para a autora, a Inteligência Artificial deve ser compreendida como um instrumento, orientado a fins humanos, e nunca como um substituto da responsabilidade moral das pessoas. Algoritmos não tomam decisões, eles apenas fornecem resultados, cabendo sempre ao ser humano a decisão final, especialmente em áreas sensíveis como educação e justiça. Essa reflexão é particularmente pertinente no campo da programação, onde o uso indiscriminado de Inteligências Artificiais pode enfraquecer habilidades fundamentais como a capacidade de análise, resolução de problemas e avaliação crítica do código produzido (Arrabal e França, 2025).

Dessa forma, a discussão sobre o impacto das Inteligências Artificiais na programação não se restringe à avaliação de ganhos técnicos ou econômicos, mas exige uma abordagem ética que reconheça o programador como agente responsável por suas decisões. Enquanto estudos como o do McKinsey Global Institute (2017), que indicam a cerca de metade das atividades remuneradas em escala global poderia, em teoria, ser automatizada com o uso de tecnologias já existentes, ainda

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

com base em (Cortina, 2024), chama a atenção para o risco do comodismo diante de resultados automatizados e para a necessidade de preservar o julgamento humano. Assim, os dados observados que indicam mais possibilidades de automação não se opõem à reflexão ética, mas a reforça: quanto maior o potencial técnico de substituição, mais indispensável se torna a responsabilidade humana na tomada de decisões. Este artigo propõe analisar as atividades de Inteligência Artificial como fonte de apoio ao desenvolvimento de software, destacando a necessidade de manter o controle humano, a responsabilidade profissional e o pensamento crítico em meio à automação crescente da codificação (Sampaio, Sabbatini e Limongi, 2024).

2. METODOLOGIA

2.1 TIPO DE PESQUISA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, cujo objetivo é analisar os impactos do uso de sistemas de Inteligência Artificial no desenvolvimento de software, com ênfase nas práticas de programação, na autonomia do programador e nas implicações éticas associadas à automação da codificação. Segundo estudos a Inteligência Artificial é um campo de conhecimentos que oferece modelos de apoio à decisão e ao controle com base em fatos e conhecimentos empíricos e teóricos, mesmo que apoiados em dados incompletos (Sellitto, 2002).

A abordagem qualitativa mostra-se adequada para investigações relacionadas a tecnologias emergentes, uma vez que possibilita a compreensão de percepções, experiências e significados atribuídos pelos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

profissionais às transformações introduzidas pela Inteligência Artificial, aspectos que não podem ser plenamente capturados por métodos quantitativos (Flick, 2009).

A pesquisa exploratória permite, nesse processo, que o pesquisador contemple os dados qualitativos de forma sistêmica, com uma compreensão ou interpretação detalhada do fenômeno analisado (LÖSCH, RAMBO, FERREIRA, 2023). Portanto, justifica-se pela necessidade em aprimorar conhecimentos sobre os impactos da Inteligência Artificial no desenvolvimento de software.

2.2 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

A pesquisa foi conduzida por meio de um levantamento bibliográfico sistemático, fundamentado na análise de produções e científicas e acadêmicas relacionadas à Inteligência Artificial, Engenharia de Software, Ética em Tecnologia e Educação em Computação. A pesquisa bibliográfica é primordial na construção da pesquisa científica, uma vez que nos permite conhecer melhor o fenômeno em estudo (SOUSA, OLIVEIRA, ALVES, 2021).

Foram consultadas bases de dados acadêmicas nacionais e internacionais, tais como SciELO, Google Scholar e o Portal de Periódicos da CAPES, além de artigos publicados em canais de eventos científicos e periódicos especializados. A seleção dos estudos priorizou publicações recentes e relevantes, com foco em análises sobre os impactos técnicos, profissionais e éticos da Inteligência Artificial no desenvolvimento de software. Esse procedimento possibilitou compreender as transformações nas práticas da Engenharia de Software e subsidiar a discussão crítica acerca do papel da Inteligência Artificial na programação, considerando o

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

debate entre sua atuação como ferramenta de evolução do trabalho do programador ou como potencial fator de substituição profissional (SILVA et al., 2024).

Para além das fontes previamente citadas, a coleta de dados será conduzida com base em palavras-chave específicas, como Inteligência Artificial, ChatGPT, ética da IA, governança algorítmica, impacto social da IA entre outras. As buscas serão realizadas de forma estruturada, com a combinação de termos e aplicação de critérios de seleção, seguindo orientações metodológicas para revisões sistemáticas propostas por Kitchenham (2004), de modo a garantir maior rigor e consistência nos resultados.

A análise dos dados será realizada com base na análise de conteúdo, conforme proposta por Sousa e Santos (2020), possibilitando a identificação de temas recorrentes, conexões entre conceitos e lacunas na literatura. Esse método permite uma interpretação clara e aprofundada dos textos analisados, sendo adequado para o estudo de temas complexos e multifacetados, como a inteligência artificial generativa, com observado no quadro I.

Quadro I Quantitativo de artigos utilizados na pesquisa

Palavra-chave	Número de Artigos encontrados	Número de Artigos estudados
Inteligência Artificial	25	4
ChatGPT	10	3
Ética da Inteligência Artificial	20	4
Governança Algorítmica	7	2
Impacto Social da Inteligência Artificial	12	6

Fonte: Autores, 2026.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

2.3 LIMITAÇÕES E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

Esta pesquisa se restringe à análise bibliográfica e documental de estudos já publicados até o momento, não considerando a realização de estudos de campo, como entrevistas e questionários. Dessa forma, os resultados obtidos baseiam-se exclusivamente na interpretação e síntese crítica de artigos e da literatura existente, o que pode limitar a observação direta de experiências práticas. Contudo, em alguns casos, os estudos guiam seu delineamento da pesquisa exclusivamente na busca, consulta e análise de materiais disponíveis na literatura, recebendo o título de pesquisa bibliográfica (GIL, 2002).

Outra limitação refere-se à rápida evolução das tecnologias de Inteligência Artificial, o que pode resultar em análises limitadas ao período de realização da pesquisa, sujeitas a atualizações frequentes (Madzík et al., 2025). Assim, os dados refletem o estado do conhecimento disponível no período de realização do estudo, não abrangendo possíveis avanços ou mudanças ocorridas posteriormente. Dessa maneira, a pesquisa busca contribuir para a reflexão crítica e ética sobre o uso da Inteligência Artificial na programação, reconhecendo seus benefícios e riscos, dentro dos limites metodológicos e temáticos aqui estabelecidos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise da literatura evidencia que a Inteligência Artificial tem promovido mudanças significativas nas práticas de programação, atuando principalmente como ferramenta de apoio ao desenvolvimento de software. Os resultados indicam avanços em produtividade, agilidade na resolução de problemas e automatização de tarefas repetitivas. Esses

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

benefícios contribuem para a otimização do trabalho do programador e para a ampliação do acesso às atividades de desenvolvimento.

Entretanto, a incorporação dessas tecnologias também reconfigura o papel do programador. Embora a Inteligência Artificial seja capaz de realizar tarefas específicas, ela ainda carece da capacidade de compreender o contexto mais amplo de um problema ou de criar soluções inovadoras sem a orientação humana (FERRETI, SALES, CAVICHIO, 2024). Nesse sentido, a Inteligência Artificial não elimina a necessidade do profissional, mas reforça a importância de suas competências cognitivas e éticas.

Os resultados também revelam riscos associados ao uso indiscriminado da Inteligência Artificial na programação, especialmente no que se refere à dependência excessiva de soluções automatizadas e à possível redução do aprofundamento técnico por parte dos programadores. A aceitação automática de códigos gerados pode resultar na reprodução de erros. Esses aspectos reforçam a necessidade de supervisão humana constante e de uma postura crítica frente aos resultados produzidos pela tecnologia.

Dessa forma, a discussão aponta que a Inteligência Artificial representa um fator de evolução da programação, desde que utilizada de maneira consciente e responsável. Longe de substituir o programador, essas ferramentas ampliam suas capacidades, ao mesmo tempo em que exigem maior responsabilidade profissional e ética. A programação na era da Inteligência Artificial, portanto, caracteriza-se por uma relação de complementaridade entre tecnologia e ação humana, na qual o controle, o julgamento crítico e a decisão final permanecem sob responsabilidade do programador como observado no quadro II o comparativo entre pesquisas realizadas e publicadas entre o ano de 2023 e 2025.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Quadro II. Aspecto comparativo e suas contribuições de pesquisa 2023-2025

AUTOR/ANO	OBJETIVO DO ESTUDO	CONTRIBUIÇÕES	FUNDAMENTAÇÃO
Ferreti, Salesi, Cavichioli, 2024.	Investigar a relação entre a Inteligência Artificial e os programadores.	Explora se essa interação é caracterizada por substituição ou complementaridade.	Fundamenta a discussão de que Inteligência Artificial depende da análise crítica do programador.
Baptista, Baptista, Machado, 2023.	Evidenciar de forma sucinta a importância ou não relevância do auxílio da Inteligência Artificial no âmbito da programação.	Defende que a Inteligência Artificial pode ser uma ferramenta para os programadores.	Sustenta a discussão sobre autonomia do programador
Filho, Accorsi, 2025.	Analisar as ferramentas de Inteligência Artificial se substituem ou aprimoram o trabalho dos desenvolvedores.	Conclui que a Inteligência Artificial transforma, mas não elimina, o papel do desenvolvedor, exigindo novas competências e consolidando um modelo de colaboração humano-máquina.	Base para a discussão sobre substituição ou evolução dos programadores.

Fonte: Autores, 2026.

Com base nos estudos apresentados na tabela, observa-se que as diferentes abordagens dos autores contribuem de forma complementar

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

para a construção teórica deste artigo sobre princípios éticos na era da Inteligência Artificial. Conforme Ferreti, Salesi e Cavichioli (2024), na relação entre Inteligência Artificial e programadores deve ser reforçada a importância da autonomia, da responsabilidade e análise crítica do papel humano no desenvolvimento e uso dessas tecnologias, pois elas não atuam de forma independente, mas dependem das decisões humanas que orientam seu uso, reafirmando a responsabilidade ética do desenvolvedor. Baptista, Baptista e Machado (2023) complementam essa ideia ao mostrar que a Inteligência Artificial não elimina o agente humano, mas redefine suas funções e desafios, sendo utilizadas como ferramenta de apoio à programação.

Esses trabalhos oferecem fundamentos teóricos importantes para refletir sobre a necessidade de princípios éticos que orientem práticas responsáveis, conscientes e socialmente comprometidas no campo da programação e do desenvolvimento de sistemas inteligentes. O Quadro III também reúne pesquisas que ampliam a compreensão sobre o papel da Inteligência Artificial no desenvolvimento de software, evidenciando tanto seus benefícios operacionais quanto os desafios associados ao uso não reflexivo dessas tecnologias.

Quadro III. Aspecto comparativo e suas contribuições de pesquisa 2020-2024

AUTOR/ANO	OBJETIVO DO ESTUDO	CONTRIBUIÇÕES	FUNDAMENTAÇÃO
Ferreira, 2023.	Analisar a influência das inteligências artificiais generativas baseadas em Processamento de Linguagem Natural no	Evidencia benefícios, bem como desafios relacionados à dependência excessiva e à possível	Fundamenta a discussão sobre a Inteligência Artificial de apoio à programação, reforçando a necessidade

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

	desenvolvimento de software.	perda do pensamento crítico.	de equilíbrio entre automação e controle humano
Ignácio, Oliveira, Francez, 2024.	Demonstrar a importância e influência do avanço das inteligências artificiais no âmbito de desenvolvimento de software e comentar sua relevância na sociedade atual.	Analisa a eficiência do uso da Inteligência Artificial na programação, destacando limitações atuais, além de discutir impactos no mercado de trabalho.	Base sobre os limites técnicos da Inteligência Artificial na programação, apoiando que seu uso exige análise crítica do programador.
Garcia, 2020.	Discutir o uso da Inteligência Artificial e os vieses sociais presentes nos dados e algoritmos, especialmente no contexto de sua ampla adoção por empresas e governos.	Esclarece que sistemas de Inteligência Artificial não são neutros, mostrando a importância de uma abordagem ética e multidisciplinar no desenvolvimento dessas tecnologias.	Fundamenta a discussão ética e social do artigo ao reforçar que o desenvolvimento e uso da Inteligência Artificial exigem supervisão humana e responsabilidade profissional.

Fonte: Autores, 2026.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve como foco analisar e abordar a interação humano e máquina na era das Inteligências Artificiais, avaliando documentos institucionais e artigos que argumentam sobre o uso de Sistemas Inteligentes como ferramenta de trabalho em áreas de desenvolvimento de softwares e como a relação deles com programadores afetam a dinâmica de traba-

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

lho, e até que ponto o uso dessa ferramenta deixa de se tornar um apoio e acaba se tornando uma dependência, reforçando a necessidade de equilíbrio entre automação e controle humano.

De acordo com os resultados encontrados durante a pesquisa em sua grande maioria, afirmam que o uso da Inteligência Artificial no desenvolvimento de sistemas nos dias de hoje é de uma importância fundamental para a automação de tarefas e otimização de tempo daqueles responsáveis pela produção, mas também deve ser monitorado o seu uso pois os estudos indicam que a dependência excessiva de soluções automatizadas pode comprometer o aprofundamento técnico dos programadores, especialmente quando há aceitação automática de códigos gerados, o que favorece a reprodução e propagação de erros. Diante desse cenário, torna-se evidente que o uso dessas tecnologias deve ser acompanhado de supervisão humana constante e de uma postura crítica e reflexiva, garantindo que os resultados produzidos sejam avaliados com responsabilidade e competência técnica.

Além disso, quando utilizadas de forma adequada e devidamente monitoradas, as inteligências artificiais apresentam benefícios significativos no âmbito da programação, contribuindo para maior produtividade, redução de tarefas repetitivas e apoio na identificação de soluções mais eficientes. Diversos estudos evidenciam que o auxílio da Inteligência Artificial pode ser relevante no processo de desenvolvimento, especialmente como ferramenta de suporte à tomada de decisões e à melhoria da qualidade do código. Dessa forma, compreende-se que as Inteligências Artificiais não substituem o programador, mas aprimoram e potencializam seu trabalho, desde que sejam empregadas com responsabilidade, supervisão constante e senso crítico.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

REFERÊNCIAS

ARRABAL, Alejandro Knaesel; FRANÇA, Maria Eduarda Bernardes. O desafio da autonomia cognitiva humana na era da inteligência artificial.

Convergências: estudos em Humanidades digitais, v. 1, n. 8, p. 142-159, 2025. DOI: <https://doi.org/10.59616/cehd.v1i8.2272>

BAPTISTA, João Felipe Sacramento; BAPTISTA, Matheus Rodrigues do Sacramento. O que a IA pode fazer para auxiliar os programadores? 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação) – Faculdade de Tecnologia de Assis Prof. Dr. José Luiz Guimarães, Assis, 2023. Disponível em:

<https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15852>. Acesso em: 10 fev. 2026.

CORTINA, Adela. Inteligência Artificial: “A autonomia está em perigo e isto é ruim para a democracia”. Entrevista por Manuel G. Pascual, publicada no Instituto Humanitas Unisinos — IHU Online, 15 out. 2024. Disponível em:

<https://www.ihu.unisinos.br/categorias/644760-inteligencia-artificial-a-autonomia-esta-em-perigo-e-isto-e-ruim-para-a-democracia-entrevista-com-adela-cortina>. Acesso em: 06 de Fev de 2026.

FERREIRA, I. S. Benefícios e desafios do uso de IAs na programação. TCC (Sistemas para Internet) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, Salgueiro, PE, 2023. Disponível em:

<https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1184>. Acesso em: 10 fev. 2026.

FERRETI, Júlia; SALESI, Vitor. Análise da interação entre inteligência artificial e a profissão de programador. Orientador: Adriane Cavichioli. 2024. 10 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de Presidente Prudente, Presidente Prudente, SP, 2024. Disponível em:

<https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23531> . Acesso em: 10 fev. 2026.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

FILHO, Lisboa; ACCORSI, Marco Antônio. Desenvolvedores de Software e a Disseminação das Ferramentas de Inteligência Artificial - IA: Substituição ou Evolução 2025. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/271266>. Acesso em: 10 fev. 2026.

FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. Disponível em: <https://vivauniversity.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/02/flick-2009-an-introduction-to-qualitative-research-full-book.pdf>. Acesso em: 07 fev. 2026.

GARCIA, A. C. B. Ética e Inteligência Artificial. **Computação Brasil**, [S. l.], n. 43, p. 14-22, 2020. DOI: 10.5753/compbr.2020.43.1791. Disponível em: <https://journals-sol.sbc.org.br/index.php/comp-br/article/view/1791>. Acesso em: 10 fev. 2026.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. Atlas, São Paulo, 2002.

IGNÁCIO, A. C., Oliveira, L. da S., & Francez, M. P. M. (2024). Eficiência do Uso da Inteligência Artificial no Desenvolvimento de Software. *Advances in Global Innovation & Technology*, 2(2), 06-16. <https://doi.org/10.29327/2384439.2.2-1>.

KITCHENHAM, Barbara A. Procedures for Performing Systematic Reviews. Keele University Technical Report TR/SE-0401 e NICTA Technical Report 0400011T.1, 2004. Disponível em: <https://madeyski.e-informatyka.pl/download/Kitchenham04a.pdf>. Acesso em: 9 fev. 2026.

LÖSCH, S.; RAMBO, C.A.; FERREIRA, J.de L. A pesquisa exploratória na abordagem qualita-tiva em educação. *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, Araraquara, v. 18, n. 00, e023141, 2023. e-ISSN: 1982-5587. DOI: <https://doi.org/10.21723/riaee.v18i00.17958>

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

MADZÍK et al. CHATGPT na ciência e pesquisa: como a IA generativa impulsiona a inovação e o desenvolvimento do conhecimento. *Journal of Innovation & Knowledge*, Elsevier, 2025 DOI: 10.1016/j.jik.2025.100889 Acesso em: 09 fev. 2026.

McKinsey Global Institute (2017), Disponível em: <https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages/pt-BR>. Acesso em: 06 de fev. de 2026.

SAMPAIO, Rafael Cardoso; SABBATINI, Marcelo; LIMONGI, Ricardo. Diretrizes para o uso ético e responsável da Inteligência Artificial Generativa: um guia prático para pesquisadores. São Paulo: Intercom; ABCP; Anpocs, 2024. Disponível em: <https://www.portcom.intercom.org.br/ebooks/detalheEbook.php?id=57203>. Acesso em: 06 de Fev de 2026.

SELLITTO, Miguel Afonso. Inteligência artificial: uma aplicação em uma indústria de pro-cesso contínuo. *Gestão & Produção*, São Carlos, v. 9, n. 3, p. 251-263, dez. 2002. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-530X2002000300010>

SERGEYUK, Agnia; ZAKHAROV, Ilya; KOSHCHENKO, Ekaterina et al. Human-AI Experience in Integrated Development Environments: A Systematic Literature Review. *arXiv*, 08 mar. 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2503.06195>. Acesso em: 07 fev. 2026.

SILVA, Ronald Augusto Domingos et al. The Impact of Artificial Intelligence in Software Development. In: *WORKSHOP DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO*, 15., 2024, Rio Paranaíba/MG. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2024. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/wsis/article/view/33680>. Acesso em: 07 fev. 2026.

SMITH, Genevieve; LUKA, Natalia; OSBORNE, Merrick; LATTIMORE, Brian; NEWMAN, Jes-sica; NONNECKE, Brandie; MITTELSTADT, Brent. Responsible

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

generative AI use by product managers: recoupling ethical principles and practices. Preprint, DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.16531>

SOUSA, Angélica Silva de; OLIVEIRA, Guilherme Saramago de; ALVES, Laís Hilário. A pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos. Cadernos da FUCAMP, Monte Carmelo, v. 20, n. 43, p. 64-83, 2021. Disponível em: <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/2336>. Acesso em: 07 fev. 2026.

SOUSA, José Raul de; SANTOS, Simone Cabral Marinho dos. Análise de conteúdo em pesquisa qualitativa: modo de pensar e de fazer. Pesquisa e Debate em Educação, Juiz de Fora, v. 10, n. 2, p. 1396-1416, jul./dez. 2020. DOI: <https://doi.org/10.34019/2237-9444.2020.v10.31559>. Acesso em 09 de fev. de 2026.

Submetido em: 29/03/2026
Revisões solicitadas em: 17/04/2026
Aprovado em: 14/05/2026
Publicado em: 15/06/2026

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)